

УДК 378.096 (09)

Білоусова Людмила

кандидат фізико-математичних наук, професор
<https://orcid.org/0000-0002-2364-1885>

Пономарьова Наталія

доктор педагогічних наук, професор
декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<http://orcid.org/0000-0002-0172-8007>

ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА ЗОРЯ. ЛЮДИНА ФАКУЛЬТЕТУ

Анотація. Стаття присвячена вшануванню пам'яті Зорі Валентини Дмитрівни (12 серпня 1947 р. – 21 лютого 2022 р.), кандидата фізико-математичних наук, доцента, провідного викладача кафедри математики, з 1987 р. по 2015 р. заступниці декана фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди з наукової роботи. Розглянуто основні етапи викладацької, науково-дослідної, організаційної роботи. Висвітлено виключний особистий внесок у історико-математичні дослідження та становлення наукової роботи студентів на фізико-математичному факультеті.

Ключові слова: ХНПУ імені Г. С. Сковороди; фізико-математичний факультет; кафедра математики; Зоря Валентина Дмитрівна.

Наумовські читання, наукові збори, присвячені пам'яті Наумова Івана Олександровича (1923-1991), прекрасної людини, математика – дослідника і педагога, який упродовж довгих років був проректором з наукової роботи в нашому університеті та очолював кафедру математики, започаткувала **Валентина Дмитрівна Зоря (12 серпня 1947 р. – 21 лютого 2022 р.)**, яку без перебільшення можна назвати Людиною факультету – з великої літери.

Валентина Дмитрівна у 1964 році прийшла на фізико-математичний факультет тоді Харківського державного педагогічного інституту навчатися за спеціальністю «Математика», і з того часу не покидала його, весь її трудовий шлях нерозривно пов'язаний з кафедрою математики. Вона була помітною студенткою — і за відмінною успішністю, і за організаторськими здібностями. За роки студентства їй довелося бути старостою групи, заступником секретаря комсомольської організації університету з навчально-виховної роботи, кандидатом у члени обкому комсомолу (рис. 1).

Рис. 1. Біля входу до головного корпусу ХНПУ імені Г. С. Сковороди по вул. Алчевських, 29. Перший ряд, справа наліво: С. Т. Золотухіна, В. Д. Зоря

У 1971 році Зоря В. Д. вступила до аспірантури. Її науковий керівник Шестопапов Віктор Петрович розгорнув новий напрям досліджень у галузі радіофізики, і Валентині Дмитрівні довелося самостійно долати неабиякий розрив між отриманою освітою і новою тематикою, бо потрібні були і ґрунтовні теоретичні знання з математичної фізики, і програмістські вміння. У 1979 році вона успішно

захистила дисертацію «Поширення електромагнітних хвиль у шаруватих прямокутних хвилеводах, навантажених системою періодичних ґраток» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, а в 1983 році отримала звання доцента.

На фізико-математичному факультеті В. Д. Зоря розпочала роботу з 1979 року: спочатку на кафедрі елементарної математики і методики математики, а з 1985 р. – на кафедрі математики (рис. 2-4).

Рис. 2. В. Д. Зоря та співробітники кафедр фізико-математичного факультету на ювілейі М. А. Жихаря. 2000 р.

Рис. 3. В. Д. Зоря з колективом кафедр фізико-математичного факультету в Музеї історії ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2004 р.

Рис.4. В. Д. Зоря на засіданні кафедри математики. 2012 р.

Валентина Дмитрівна блискуче викладала курси: «Аналітична геометрія», «Проективна геометрія та методи зображень», «Диференціальна геометрія та топологія», «Неевклідові геометрії». За роки роботи на факультеті читала також алгебру і теорію чисел, інформатику, спецкурси, вибрані питання шкільного курсу математики, керувала курсовими, дипломними, науково-дослідницькими роботами, педагогічною практикою студентів [1].

У методичному здобутку В. Д. Зорі понад 40 посібників та методичних рекомендацій для вищої школи, зокрема «Бібліотека учебних алгоритмов и программ» (1988 р., у співавторстві), «Криві в евклідовому просторі: курс лекцій з навчальної дисципліни «Диференціальна геометрія та топологія» (2011 р., у співавторстві), «Завдання для самостійної роботи студентів педвузів геометрії з методичними вказівками» (1988-1991 рр., у співавторстві) [1].

Її сумлінна педагогічна праця відзначена грамотами Міністерства освіти і науки України, почесною відзнакою «Відмінник освіти України» (наказ № 43050 від 20.12.1999 р.), грамотами університету.

З 1987 року і до завершення трудової діяльності вона була заступником декана фізико-математичного з наукової роботи, її організатором (рис. 5-7).

Рис. 5. В. Д. Зоря разом зі студентським науковим товариством факультету на заходах до 90-річчя О. В. Погорєлова у ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2009 р.

Рис. 6. VIII Наумовські читання. В. Д. Зоря зі студентами та деканатом. 2010 р.

Рис. 7. XX Наумовські читання. В. Д. Зоря зі студентами та родиною І. О. Наумова. 2013 р.

Як зазначалося, саме Валентина Дмитрівна була одним із ініціаторів і організаторів проведення щорічних науково-методичних конференцій «Наумовські читання», започаткованих у 2003 р., координувала проведення усіх наукових заходів на базі факультету і, зокрема, студентських олімпіад та конкурсів всеукраїнського рівня (рис. 8-10).

Валентина Дмитрівна багато сил віддала редакційній діяльності, вона була членом редколегії і одним із засновників факультетського збірника наукових праць «Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя». Брала участь у підготовці матеріалів до вагомих університетських видань за загальною редакцією академіка І. Ф. Прокопенка: навчального посібника з народознавства «Харків – моя мала Батьківщина» (2003); монографії «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область» (2009);

колективної монографії «Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди» (2014) [1].

*Рис.8. Відкриття
Всеукраїнської
студентської олімпіади
з фізики (В. Д. Зоря у
складі оргкомітету).
1989 р.*

*Рис.9. Всеукраїнська
студентська олімпіада
з інформатики
(В. Д. Зоря разом з
учасниками та журі).
2000 р.*

*Рис.10. В. Д. Зоря на
спільному засіданні
деканата та Спільки
студентів та молоді
фізико-математичного
факультету. 2012 р.*

На початку науково-педагогічної діяльності певний час радіофізичний напрям В. Д. Зоря поєднувала з математико-методичним, багато уваги приділяла популяризації наукових досягнень, була головою фізико-математичної секції університетського наукового товариства «Знання». Пізніше домінантним у її наукових пошуках став історико-математичний напрям. Окремий напрям її досліджень пов'язаний з історією рідного факультету, Глибоко вдячна своїм учителям, вона низку праць присвятила діяльності Наумова Івана Олександровича, Жихаря Миколи Андрійовича, Жовнірів Якова Михайловича, Шестопалова Віктора Петровича.

Особливо слід відзначити її велику роль у появі спеціального випуску збірника, який був цілком присвячений історії факультету – «Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди: документи, нариси, спогади» [3]. У цьому виданні В. Д. Зоря була автором та співавтором восьми статей, присвячених висвітленню історії фізико-математичного факультету, глибокому аналізу досвіду студентської наукової роботи, видатним діячам та випускникам факультету.

Власну активну наукову діяльність Валентина Дмитрівна ніколи не припиняла, навіть і після виходу на пенсію. Вона завжди відчувала себе причетною до життя факультету, цікавилася новинами, була якнайпершим читачем факультетських видань, газети Учитель, слідувала за публікаціями про життя факультету та університету в інтернет-мережах.

В. Д. Зоря ретельно накопичувала і зберігала відомості про всі наукові заходи, у яких брали участь наші студенти. Вона залишила чудовий дарунок факультету - обсяжний архів накопичених нею документальних свідочств про його історію, здобутки і досягнення його випускників. Ці матеріали потребують свого вивчення, стануть цінною допомогою тим, хто спрямовуватиме свої дослідження в історико-педагогічній площині. З багатьма випускниками вона підтримувала особисті зв'язки, листувалася. Хотілося б, щоб ця надзвичайно важлива робота набула належного розвитку на факультеті, адже багатьма своїми випускниками факультет може пишатися.

Один з таких випускників 1976 року, спадщиною якого опікувалася В. Д. Зоря в останній період життя, – Курганов Сергій Юрійович (1954-2021). Його ім'я вписано в історію освіти як видатного педагога сучасності, співавтора одного з десяти найзначніших досягнень педагогіки – «Школи діалога культур». Сергій був відданий педагогічній праці, багато років він був учителем у харківській гімназії «Очаг». Його книги широко відомі, а найбільшого розповсюдження набула чудова книга, настільна для численних дослідників і вчителів – «Ребёнок и взрослый в учебном диалоге». Свою останню книгу Сергій Юрійович не завершив, її рукопис він довірив саме Зорі Валентині Дмитрівні. На превеликий жаль, обидва вони передчасно пішли з життя. У 2021 році Сергій Юрійович, а через рік - Валентина Дмитрівна. Це сталося 21 лютого 2022 року, за три дні до початку російської агресії. Саме це не дало змоги тим, хто знав і цінував Валентину Дмитрівну, проводити її в останню путь.

Зоря Валентина Дмитрівна була професіоналом вищого гатунку, виключно порядною людиною, турботливою жінкою та матір'ю, вірним другом. Дуже скромна за життя, саме так і пішла з нього. Але пам'ять про неї завжди зберігатиметься на фізико-математичному факультеті, і

кожного року, розпочинаючи Наумовські читання, згадуватимуть про неї – Людину факультету, яка їх започаткувала.

Список використаних джерел

1. Дейніченко Т. І., Рогова О. В., Стяглик Н. І. Про історію та сучасність кафедри математики. Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди: документи, нариси, спогади. Х., 2017. С.41-79.
2. Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : колективна монографія / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка ; авт. колектив О. А. Андрущенко, Л. І. Білоусова, В. Я. Білоцерківський та ін. Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. С. 166.
3. Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди: документи, нариси, спогади. Х. :, 2017. URL: <https://kafinfo.org.ua/images/stories/Zbornik-full/history%20of%20facultet.pdf>

VALENTINA DMITRIVNA ZORYA. PERSONALITY OF THE FACULTY

L. Bilousova, N. Ponomarova

Abstract. The article is dedicated to honoring the memory of Zora Valentina Dmitrivna (August 12, 1947 - February 21, 2022), candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, leading teacher of the Department of Mathematics, from 1987 to 2015, deputy dean of the Faculty of Physics and Mathematics H.S. Skovoroda KhNPU for scientific work. The main stages of teaching, research, and organizational work are considered. The exceptional personal contribution to historical-mathematical research and formation of scientific work of students at the Faculty of Physics and Mathematics is highlighted.

Keywords: H. S. Scovoroda KhNPU; Faculty of Physics and Mathematics; Department of Mathematics; Zorya Valentina Dmitrivna.

